

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

№8
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 140 sahifa,
1-avgust, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayeva X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Zamonaviy maktabgacha ta'lim tashkiloti direktori modeli: tizimli boshqaruv yondashuvi asosida shakllanishi.....	14
Abdullayeva Nafisa Shavkatovna, Maraimova Muxtabar Pulatovna	
O'smirlardagi nevroz holatining psixologik xususiyatlari.....	20
Abduraximov Doniyor Abdusaid o'g'li	
Ta'lim siyosati va o'qituvchilarning kasbiy rivojlanishi: xalqaro tajriba va o'zbekistonda amaliyot taqqoslamasi.....	25
Ahadova Mushtariybonu Akmal qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning hozirgi holati va o'ziga xosligi	30
Beknazarova Muxlisa O'tkir qizi	
Ta'lim sifatini oshirishda "Barkamol avlod" bolalar maktablarining zarurati va ahamiyati	33
Eshmuminova Oybarchin Botirovna	
Bolalarda nutq kamchiliklari: etiologiya, rivojlanish dinamikasi va erta aralashuv	39
Isayeva Mushtariy Alisher qizi	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarini kitobxonlikka o'rgatish usullari	44
Maydonova Saboxat Sadullojevna	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarida kitobxonlik vositasida badiiy adabiyot namunalariga qiziqishni shakllantirishning o'ziga xos jihatlari.....	48
Mingbayeva Barno Ubaydullayevna	
Pedagogical Characteristics in Enhancing Speaking Skills of Esp Learners in English Language Classes Through Digital Technologies	52
Pardayeva Zulaykho Yusubjonovna	
Nutq buzishlarida uchraydigan idrok jarayonining o'ziga xos xususiyatlari	55
Ruziyeva Guzal Shuxrat qizi	
"Biologik savodxonlik" tushunchasi zamonaviy ta'lim paradigmasi kontekstida	59
Umaraliyeva Mamura Tashxodjayevna	
O'qituvchi faoliyatida kasbiy madaniyatning o'rni	65
Umarova Feruzabonu Bobir qizi	
Gamifikatsiyalangan jismoniy tarbiya mashg'ulotlarining 11–12 yoshli o'quvchilarda emotsional barqarorlikka amaliy ta'siri.....	68
Tojiyev Baxriddin Baxtiyorovich	
O'quvchi yoshlarni milliy qadriyatlar va an'analarga hurmat ruhida tarbiyalashning nazariy asoslari	72
Isokov Ravshanbek Ulug'bek o'g'li	
Media va axborot savodxonligi 21-asr pedagoglarning asosiy kompetensiyasi sifatida.....	76
Boypolvonov Barot Djonqobulovich	
Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining leksik kompetensiyasini takomillashtirishning lingvistik va lingvometodik talqini.....	81
Ismoilova Zarnigor raximjon qizi	
O'quvchi yoshlarni milliy qadriyatlar va an'analarga hurmat ruhida tarbiyalashning nazariy asoslari	86
Isokov Ravshanbek Ulug'bek o'g'li	
Pedagogik faoliyatda stress namoyon bo'lishiga ijtimoiy omillarning ta'siri.....	90
Jumanova Ug'loy Sodiqjonovna	
Oliy ta'lim muassasalarida nomutaxassislik yo'nalishlarida ingliz tilini o'qitishni takomillashtirish.....	96
Koshayeva Sansabila Kamiljanovna	
Ijtimoiy-ekologik madaniyatni rivojlantirishda xalqaro tajribalar va ta'lim jarayonining o'rni.....	100
Mamajonova Fotimaxon O'ktamovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kreativ kompetentligini rivojlantirishning ahamiyati.....	105
Murodova Madina Karim qizi	
Elektrotexnika va elektronika fanini o'qitishning zamonaviy metodlari	108
Ortiqov Mironshoh Sodiqovich	

Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyasini takomillashtirishda Blended learning texnologiyasini O'zbekiston oliy ta'lim tizimiga tatbiq etish.....	110
Pakirdinova Sharofat Abdumutaljonovna	
O'zbekistonda ta'lim sohasi bo'yicha strategik dasturlarni ishlab chiqish istiqbollari.....	115
Quronboyeva Mavluda Bahodirovna	
Xalqaro baholash dasturlari va neyropedagogika	120
Sidiqova Yulduz Sobirovna	
6-sinf o'quvchilarida matn bilan ishlash ko'nikmasini shakllantirish metodikasi	123
Xamroyeva Dilnoza Jahongir qizi	
Talabalarda pedagogik qobiliyatlarni shakllantirishda pedagogik texnologiyalarning ahamiyati	128
Yusupov Ulug'bek Kadirovich	
Adabiy ta'lim jarayonida o'quvchi ma'naviy kamolotini ta'minlashda motivatsiya uyg'otish texnologiyalarini takomillashtirish	132
F. Zaynabuddinov	
Развитие поликультурной компетентности студентов в образовательной среде вуза	135
Киреева Эльвина Фларитовна	

ELEKTROTEXNIKA VA ELEKTRONIKA FANINI O'QITISHNING ZAMONAVIY METODLARI

Ortiqov Mironshoh Sodiqovich

Axborot texnologiyalari va menejment universiteti

"Axborot texnologiyalari" kafedrası dotsenti, t.f.f.d. (PhD), dotsent

Annotatsiya: Mazkur maqolada elektrotexnika va elektronika fanini o'qitishda qo'llanilayotgan zamonaviy pedagogik yondashuvlar, xususan, interfaol metodlardan biri bo'lgan "ZAKOVAT-QUIZ" texnologiyasi tahlil qilinadi. An'anaviy, faollashtirilgan va interfaol metodlarning talaba faolligiga ko'rsatadigan ta'siri solishtirilib, interfaol mashg'ulotlarning samaradorligi amaliy jihatdan asoslab beriladi. Maqolada talabalarning kognitiv va metakognitiv salohiyatini rivojlantirish, ularning jamoada ishlash, tahliliy fikrlash, axborotni qabul qilish va uni qayta ishlash ko'nikmalarini shakllantirishga yo'naltirilgan texnologiyalarning afzalliklari bayon etiladi. Amaliy mashg'ulotlar mazmuniga "ZAKOVAT-QUIZ" elementlarini integratsiya qilish bo'yicha aniq takliflar va real dars ssenariylari taqdim etiladi.

Kalit so'zlar: elektrotexnika, elektronika, interfaol metod, ZAKOVAT-QUIZ, amaliy mashg'ulot, ta'lim texnologiyasi, talabalar faolligi, pedagogik innovatsiya.

Abstract: This article analyzes modern pedagogical approaches applied in teaching electrical engineering and electronics, with a particular focus on the interactive method known as the "ZAKOVAT-QUIZ" technology. It compares the effects of traditional, activating, and interactive methods on student engagement, providing practical evidence for the effectiveness of interactive learning. The article highlights the advantages of technologies aimed at developing students' cognitive and metacognitive abilities, as well as their skills in teamwork, analytical thinking, information perception, and data processing. It also presents concrete suggestions and real lesson scenarios for integrating "ZAKOVAT-QUIZ" elements into practical sessions.

Key words: electrical engineering, electronics, interactive method, ZAKOVAT-QUIZ, practical session, educational technology, student engagement, pedagogical innovation.

Аннотация: В данной статье анализируются современные педагогические подходы, применяемые в преподавании дисциплин "электротехника" и "электроника", в частности, рассматривается интерактивная методика "ZAKOVAT-QUIZ". Сравнивается влияние традиционных, активизирующих и интерактивных методов на активность студентов, обосновывается практическая эффективность интерактивных занятий. В статье раскрываются преимуществ технологии, направленных на развитие когнитивных и метакогнитивных способностей студентов, формирование у них навыков командной работы, аналитического мышления, восприятия и переработки информации. Также приводятся конкретные предложения и реальные сценарии занятий с интеграцией элементов "ZAKOVAT-QUIZ" в содержание практических занятий.

Ключевые слова: электротехника, электроника, интерактивный метод, ZAKOVAT-QUIZ, практическое занятие, образовательная технология, активность студентов, педагогические инновации.

KIRISH

XXI asrda ta'lim sohasida ro'y berayotgan jadal islohotlar, fan va texnologiyalarning rivojlanishi oliy ta'lim tizimidan yangicha, samarali va interfaol metodlarni talab qilmoqda. Ayniqsa, texnik yo'nalishlardagi fanlar, jumladan, "Elektrotexnika va elektronika" fani nazariy bilimlar bilan bir qatorda amaliy ko'nikma va kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishga alohida e'tibor qaratishni talab qiladi. An'anaviy passiv metodlar bugungi kun ehtiyojlarini to'liq qondira olmaydi. Shu sababli, fanning o'qitilishi davomida faol va interfaol metodlar, ayniqsa, ZAKOVAT-QUIZ kabi intellektual o'yin texnologiyalaridan foydalanish talabalar faolligini oshirish, bilimni puxta egallash va real muammolarni hal qilish ko'nikmalarini shakllantirishda samarali yechim bo'lib xizmat qiladi.

Asosiy qism:

1. Ta'lim metodlari va ularning turlari. Ta'lim metodlari – bu o'qituvchi va talaba o'rtasida o'quv maqsadlariga erishish uchun amalga oshiriladigan tizimli harakatlar yig'indisidir. Ular odatda uch guruhga bo'linadi:

- Passiv metodlar – o'qituvchining monologik axborot uzatishiga asoslanadi.
- Faol metodlar – o'qituvchi va talaba o'rtasida ikki tomonlama muloqotni nazarda tutadi.
- Interfaol metodlar – o'qituvchidan ko'ra talabaning faolligiga asoslanadi; talabalarning o'zaro muloqoti ustunlik qiladi.

2. “ZAKOVAT-QUIZ” texnologiyasi – interfaol o'qitish metodining namunasi. ZAKOVAT-QUIZ texnologiyasi – bu fan doirasidagi nazariy bilimlarni mustahkamlash va amaliy masalalarni hal qilishni qiziqarli, musobaqaviy va interaktiv shaklda tashkil qilish imkonini beruvchi zamonaviy ta'lim texnologiyasidir. Ushbu metodda mashg'ulot quyidagi bosqichlarda tashkil etiladi:

- Tayyorlov bosqichi: mashg'ulot mavzusi aniqlanadi, savollar bazasi tuziladi, jamoalar shakllantiriladi.
- Interfaol mashg'ulot: 8 turdagi savollar asosida kviz o'tkaziladi (masalan, hisoblash, test, tasvir, rebus, mantiqiy savollar).
- Amaliy ish: real sxemalar asosida o'lchovlar, hisob-kitoblar va mulohazalar bajariladi.
- Yakuniy baholash: ochkolar bo'yicha g'oliblar aniqlanadi, muhokama va savol-javoblar o'tkaziladi.

3. Talabalarning faolligini oshirishda kviz metodining o'rni. ZAKOVAT-QUIZ metodi quyidagi jihatlar bo'yicha yuqori samaradorlikka ega:

- Diqqatni jalb qilish: Talaba o'yin elementlari orqali o'quv jarayoniga jalb qilinadi.
- Faol ishtirok: Har bir jamoa a'zosi o'z hissasini qo'shishga intiladi.
- Bilimni mustahkamlash: Savollarning xilma-xilligi nazariya va amaliyotni uyg'unlashtiradi.
- Baholashning shaffofligi: Ochkolar tizimi aniq mezonlarga asoslangan.
- Jamoada ishlash: Talabalar o'zaro muomala, fikr almashish, qaror qabul qilishni o'rganadi.

4. Real mashg'ulot ssenariysi: “Rezistiv zanjirlar parametrlari”. Mavzu doirasida mashg'ulot quyidagicha tashkil qilinadi: Kirish: Om qonuni, Kirxgoff qonunlari haqida qisqacha eslatma. ZAKOVAT-QUIZ: 5–6 xil tipdagi savollar orqali mashg'ulotni interfaol o'tkazish. Amaliy ish: Maket platada zanjir tuzish, kuchlanish va toklarni o'lchash. Yakuni: Jamoaviy baholash, natijalar tahlili, savol-javob.

XULOSA

Elektrotexnika va elektronika fanini zamonaviy usullar bilan o'qitish, ayniqsa ZAKOVAT-QUIZ kabi interfaol metodlardan foydalanish:

- talabalarning bilim olish jarayoniga faol jalb qilinishiga;
- ularning mantiqiy fikrlash, tezkor qaror qabul qilish qobiliyatlari rivojlanishiga;
- fanga qiziqishning ortishi va o'qitish samaradorligining yaxshilanishiga xizmat qiladi.

Mazkur texnologiyani boshqa texnik fanlarda ham joriy etish orqali ta'lim jarayonini zamonaviy, qiziqarli va natijador qilish mumkin. Bu esa oliy ta'lim tizimining raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Khalikov A.A., Ortiqov M.S. Determining the depth of a rail defect from the signals of the electromagnetic flaw detector // AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2023. – T. 2612. – № 1.
2. Курбанов Ж.Ф., Халиков А.А., Ортиков М.С. Параметры магнетизма, намагничивания и размагничивания материалов и рельсовых плетей // Universum: технические науки. – 2019. – № 102 (67). – С. 81–83.
3. Халиков А.А., Ортиков М.С. Дефектоскоп для системы безопасности поезда на основе электромагнитных методов. – 2021.
4. Курбанов Ж.Ф., Халиков А.А., Ортиков М.С. Устройства намагничивания и размагничивания рельсовых плетей и их сравнительный анализ // Universum: технические науки. – 2019. – № 102 (67). – С. 78–80.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №8

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.